

“O SALÁRIO DEVE SER PROPORCIONAL À CARGA HORÁRIA...”: análise dos sentidos da palavra “proporcional” nas produções discursivas de estudantes da Licenciatura em Educação do Campo

*Adrielly Antonia Santos Gomes
Universidade Federal de Minas Gerais - UFMG
professoradriellysantos@gmail.com*

*Jéssica Rodrigues
Universidade Federal de Minas Gerais - UFMG
jessica.rodrigues.mq@gmail.com*

*Maria da Conceição Ferreira Reis Fonseca
Universidade Federal de Minas Gerais - UFMG
mcfrrfons@gmail.com*

Resumo: O presente relato de experiência analisa uma atividade que possibilitou a estudantes camponeses/as do curso de Licenciatura em Educação do Campo, na habilitação em Matemática, identificar diferentes usos da palavra “proporcional” em suas produções discursivas. O objetivo foi discutir aspectos semânticos e pragmáticos da significação que os/as estudantes e as pessoas de sua comunidade produzem quando utilizam o termo. A análise evidenciou que, embora o uso da palavra “proporcional” mantenha um significado semanticamente associado à ideia de relação entre grandezas, esse significado varia pragmaticamente conforme o contexto discursivo. A compreensão dessas variações é relevante para uma ação pedagógica baseada na negociação de significados. A atividade realizada mostrou como os/as camponeses ressignificam o termo com base em suas vivências e como o conhecimento matemático é apropriado e reconstruído social e culturalmente nas interações cotidianas.

Palavras-chave: Educação do Campo; Práticas Discursivas; Proporcionalidade; Produção de Significados de Termos Matemáticos.

1. Introdução

Neste artigo discutimos as concepções de proporcionalidade que estudantes camponeses/as e pessoas de sua comunidade produziram discursivamente a partir das frases que elaboraram numa atividade desenvolvida no tempo escola (TE) e no tempo comunidade (TC) de um curso de Licenciatura em Educação do Campo (LECampo) com habilitação em Matemática.

A Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), mantém entre seus cursos regulares a Licenciatura em Educação do Campo (LECampo), que “se configura a partir de

três características: o protagonismo dos sujeitos e dos seus contextos de produção de vida, a formação por área do conhecimento e a organização dos tempos e espaços em alternância.” (Fernandes, Tamayo, 2024, p.142).

Nesse formato, o curso oferece quatro habilitações por área do conhecimento: Ciências da Vida e da Natureza que engloba os componentes curriculares Biologia, Física e Química; Línguas, Artes e Literatura, formada pelos componentes curriculares Artes, Língua Portuguesa e Literatura; e Ciências Sociais e Humanidades que integra os componentes curriculares Filosofia, Sociologia, Geografia e História; e Matemática, com o componente curricular Matemática. A proposta de formação de docentes para atuar nos anos finais do Ensino Fundamental e no Ensino Médio por área de conhecimento tem como intencionalidade articular as diferentes disciplinas, possibilitando a esses/as futuros/as docentes fazer correlações entre elas em suas práticas em sala de aula, seja dentro ou fora de sua comunidade.

A organização do curso em tempos e espaços de alternância se dá por meio da conjunção de dois momentos formativos: “o Tempo Escola, momento em que todos/as os/as estudantes se reúnem, presencialmente, na UFMG, em um período intensivo de realização de atividades acadêmicas; e o Tempo Comunidade, períodos nos quais as atividades acadêmicas são desenvolvidas junto às comunidades ou aos locais de trabalho dos/as estudantes, geograficamente dispersos e externos à UFMG” (Fernandes, Tamayo, 2024, p.144). Nesse sentido, há uma relação dialética em que as discussões realizadas no TE são repercutidas nos territórios, bem como, as vivências dos/as estudantes em seus territórios, durante o TC, possibilitam uma reflexão e transformação das práticas pedagógicas no TE e nos campos de atuação futura dos/as estudantes como professores/as.

No semestre em que, como monitoras e professora, desenvolvemos a atividade que aqui relatamos, trabalhamos na disciplina “Estudo das Relações Proporcionais e Métricas”, específica da habilitação em Matemática, cuja ementa prevê contemplar os seguintes temas: “O problema da medida. Situações e procedimentos de medida no campo. Grandezas proporcionais. Razão e proporção. Grandezas, unidades e aparelhos de medida. O problema da medida e os números racionais. Sistemas métricos”. A atividade que vamos relatar tinha como objetivo compreender e discutir com os/as licenciandos/as diferentes significados que

a palavra *proporcional* assume na linguagem cotidiana e sua relação com o conceito matemático de proporcionalidade.

2. Objetivo

Ao relatar a atividade desenvolvida, nossa intenção é discutir os diferentes significados produzidos por pessoas do campo para a expressão *proporcional* a partir do que os/as estudantes apresentaram em resposta à tarefa de produzir uma frase usando essa palavra. A intenção da atividade era levantar os diferentes usos de expressões derivadas da palavra *proporcional* em diferentes contextos para alertar os/as futuros/as professores/as para a necessidade de negociação com as vivências dos/as aprendizes quando apresentamos um conceito matemático que supõe a restrição de significados.

3. Descrição e análise da experiência

A primeira atividade da disciplina “Estudo das Relações Proporcionais e Métricas”, desenvolvida no Tempo Escola (TE), aconteceu no dia 08 de janeiro¹. A professora da disciplina iniciou o trabalho com o conceito de proporcionalidade com os/as estudantes camponeses, propondo uma atividade que consistia em que cada um/a dos/as estudantes produzisse uma frase com a palavra *proporcional*. Para isso, cada um/a recebeu uma folha avulsa e registrou a frase que elaborou.

Posteriormente, a professora solicitou que cada estudante lesse a frase criada para que ela a registrasse na lousa. A seguir apresentamos as frases produzidas pelos/as estudantes (Quadro 1).

Quadro 1 - Frases construída pelos/as estudante usando a palavra *proporcional*

Frases construídas com a palavra “proporcional” pelos/as estudantes camponeses	
(A) Nada é difícil, tudo é proporcional.	(I) Toda consequência é proporcional de uma ação feita.
(B) Na vida tudo é proporcional às suas ações.	(J) A nossa grandeza é proporcional à grandeza da nossa alma.
(C) Tudo que você planta será proporcional ao que você irá colher no futuro.	(K) Espere que tudo que é seu chega no tempo certo.

¹ Nessa Universidade os TEs acontecem nos meses de janeiro e parte de fevereiro (1º semestre) e nos meses de julho e parte de agosto (2º semestre).

VII SEMINÁRIO DE ESCRITAS E LEITURAS EM EDUCAÇÃO MATEMÁTICA (VII SELEM)

(D) Seu progresso é proporcional a seu esforço;	(L) Quanto maior for a altura maior será a queda!
(E) O seu esforço deve ser proporcional ao que deseja alcançar.	(M) Espera sentado que em pé você cansa;
(F) A vida é proporcional às nossas atitudes.	(N) Você pode alcançar tudo aquilo que é proporcional ao seu sonho!
(G) Nossa grandeza é proporcional aos nossos sonhos.	(O) Seu sucesso é proporcional ao esforço que você se dedica a ele.
(H) Tudo aquilo que vem do nosso interior é proporcional ao nosso limite.	

Fonte: das autoras (2025)

Compartilhadas e registradas as frases, de modo que todos/as pudessem retomá-las, iniciou-se uma discussão sobre o *conceito matemático de proporcionalidade*, cujo significado se distingue, muitas vezes, dos significados produzidos nos usos cotidianos da palavra *proporcional*. A professora perguntou à turma se, nas frases produzidas, a palavra *proporcional* indicava uma relação entre grandezas. Para isso, propôs que a turma procurasse identificar em cada frase quais grandezas estavam sendo colocadas em relação e qual era a relação em que elas se estabeleciam.

Nas aulas seguintes, foram discutidos exemplos de relações entre grandezas e a (im)possibilidade de se prever a variação de uma grandeza a partir da variação da outra. Entre as situações contempladas, usaram-se como exemplos situações relacionadas ao crescimento de pessoas e plantas, às eleições para as casas legislativas, ao pagamento por tarefas e ao tempo gasto para realizá-las, a receitas culinárias e a misturas e diluição de medicamentos e produtos para a agricultura, de modo a contemplar situações envolvendo grandezas diretamente proporcionais, inversamente proporcionais e grandezas entre as quais não se estabelece relação de proporcionalidade.

A continuidade dessa disciplina aconteceria no Tempo Comunidade (TC)² no período de março a junho.

As tarefas propostas para o TC são acompanhadas pela professora pelas monitoras por meio de encontros on-line síncronos e pela comunicação no grupo de *whatsapp* da turma. A professora iniciou a primeira reunião de acompanhamento do TC retomando os exemplos de relação entre grandezas, para recordar as ideias de proporcionalidade direta e inversa e as

² Os TCs acontecem nos meses de março a junho (1º semestre) e nos meses de setembro a dezembro (2º semestre).

situações em que as grandezas não são proporcionais. Também se retomou a discussão sobre o uso que se faz da palavra proporcional no dia a dia e sobre como esse uso, muitas vezes, se distingue de seu significado na matemática hegemônica. Isso abriu espaço para reflexões sobre a importância de o/a educador/a compreender e acolher esses significados de proporcionalidade do cotidiano para colocá-los em negociação com os significados da matemática hegemônica. A figura 1 reproduz um dos slides utilizados para orientar as discussões desse encontro.

Figura 1 - Slide utilizado na primeira reunião de acompanhamento do TC

Fonte: das autoras (2025)

Nesse encontro de acompanhamento solicitou-se aos/às estudantes que pedissem a pessoas da comunidade para falarem uma frase usando a palavra *proporcional*. Os/As estudantes deveriam anotar essas frases, bem como algumas informações das pessoas entrevistadas (idade, atividade laboral, gênero). No encontro seguinte, os/as estudantes apresentaram essas frases e comentaram sua relação com o conceito matemático de proporcionalidade. As frases criadas pelas pessoas das comunidades estão listadas no Quadro 2 a seguir:

Quadro 2 - Frases construídas com a palavra “proporcional” pelas pessoas das comunidades

Frases construídas com a palavra “proporcional” pelos/as camponeses	
(P) O salário mínimo não está proporcional à inflação atual.	(V) O gramado da minha vizinha é proporcional a um campo de futebol.
(Q) A quantidade de ingredientes na receita deve ser proporcional para garantir o sabor ideal de um prato.	(W) Os vestidos que encomendamos ficaram proporcionais aos corpos das modelos.

VII SEMINÁRIO DE ESCRITAS E LEITURAS EM EDUCAÇÃO MATEMÁTICA (VII SELEM)

(R) A felicidade, muitas vezes, é proporcional à gratidão que sentimos pelas pequenas coisas da vida.	(X) O tamanho da casa é proporcional ao número de pessoas que moram nela.
(S) O salário deve ser proporcional à carga horária e à complexidade do trabalho.	(Y) O esforço que você dedica aos estudos é proporcional ao sucesso que alcançará no futuro.
(T) Você é uma pessoa bastante proporcional com seu amor.	(Z) Eu acho minha mãe uma mulher proporcional a mim.
(U) A forma que os alunos se organizaram foi proporcional ao tamanho e espaço da sala.	

Fonte: das autoras (2025)

Nos comentários às frases, observou-se que muitas dessas expressões eram usadas em um sentido filosófico ou relacionado a sentimentos, afastando-se do sentido matemático pela impossibilidade de se quantificar felicidade, gratidão, dedicação, sucesso ou amor. Outro aspecto que foi observado foi a incorporação dessa palavra ao vocabulário de uso cotidiano das pessoas. Nenhum/a estudante reportou que alguém tenha se negado a produzir uma frase com essa palavra ou tenha solicitado que eles/as explicassem o seu significado.

Ensaíamos aqui mais algumas análises dos usos da palavra *proporcional* nas práticas discursivas do cotidiano daquelas pessoas do campo. Para essa análise, elencamos algumas frases, criadas pelos/as estudantes ou pelas pessoas da comunidade, visando perceber, nessa produção discursiva, as relações semânticas e pragmáticas estabelecidas, buscando vislumbrar as demandas de negociações de significados para a promoção da apropriação do conceito matemático num “movimento de restabelecimento da relação entre a expressão matemática e o objeto (ou fenômeno) do mundo que seria por ela expresso” (Fonseca, 1999, p. 152).

Como foi discutido com a turma, nos chama a atenção o uso da palavra *proporcional* em frases como: “*Seu sucesso é proporcional ao esforço que você se dedica a ele.*”(O). Embora esse uso da palavra *proporcional* não esteja em conformidade com o conceito matemático em seu sentido estrito, observamos que essas frases³ compartilham um **sentido proverbial ou moral** desse uso, categoria em que se enquadram quase todas as frases produzidas pelos/as licenciandos/as quando lhes foi proposta a elaboração. Sob a perspectiva

³ É o caso também das frases A, B, D, E, F, G, H, I, J produzidas pelos licenciandos/as e da frase Y produzida por uma pessoa entrevistada.

histórico-cultural de Vigotski, compreendemos que os significados atribuídos às palavras são construídos social e culturalmente, por meio da mediação da linguagem nas interações humanas. Assim, o uso da palavra *proporcional*, nessas frases, decorre de uma visão de mundo construída culturalmente, em que o sucesso é compreendido como consequência do esforço individual. Trata-se, portanto, de um sentido carregado de valor social, associado à ideia de mérito e motivação pessoal, que reflete práticas e crenças compartilhadas no cotidiano das comunidades envolvidas. Nesse grupo também se encaixariam as frases K, L, M, que não usam a palavra *proporcional*, mas usam a ideia que eles/as têm proporcionalidade.

Também observou-se a ocorrência do uso da palavra *proporcional* para conferir à frase num **sentido emocional**⁴. Um exemplo disso seria a frase: “*A felicidade, muitas vezes, é proporcional à gratidão que sentimos pelas pequenas coisas da vida.*”(R). Nessa frase, o termo *proporcional* ainda que utilizado na perspectiva de uma relação positiva (quanto maior um maior o outro) é aplicado para relacionar *grandezas* que guardam um sentido subjetivo e afetivo, não quantificável, distanciando-se da noção de proporcionalidade matemática que envolve, necessariamente uma relação mensurável.

Outras frases foram utilizadas no **sentido de adequação**⁵. Um exemplo dessa ideia seria a frase: “*O tamanho da casa é proporcional ao número de pessoas que moram nela.*”(X). Nesse aspecto, o uso de “*proporcional*” não obedece à ideia matemática de preservação da razão que relaciona tamanho da casa e moradores, mas mantém a ideia de que um número maior de moradores demanda uma casa maior, ideia enraizada em vivências e práticas cotidianas de relação entre espaço físico e ocupação. Essa frase reflete uma compreensão prática e contextualizada da proporcionalidade, desenvolvida a partir de situações reais vividas (ou sonhadas) pelos/as camponeses/as. Isso nos remete ao conceito de *perezhivanie* (Veresov; Fleer, 2016), entendendo a vivência como um modo em que a pessoa experiencia e atribui significado a situações do meio que influenciam seu desenvolvimento psicológico. Isso porque o uso da palavra *proporcional*, nesse caso, reflete a “maneira como as pessoas percebem, experimentam emocionalmente, se apropriam,

⁴ É o caso também da frase T produzida por uma pessoa entrevistada.

⁵ Estão nesse grupo as frases U, W, X, e talvez a Z, produzidas por pessoas entrevistadas.

internalizam e entendem as interações” (Mahn, 2019, p. 22-23, tradução livre), e usufruem do repertório, inclusive do repertório linguístico, que essas interações lhes disponibilizam.

A frase *“A forma que os alunos se organizaram foi proporcional ao tamanho e espaço da sala.”* (U) também nos parece veicular esse sentido de adequação. Nesse caso, a organização dos alunos/as está condicionada ao tamanho e espaço (disponível) da sala, ou seja, uma dependência direta entre dois fatores indicando que a organização não é arbitrária, mas condicionada e adaptada às limitações e possibilidades do ambiente.

Por fim, indicamos as frases em que o significado atribuído à palavra proporcional mais se aproximam do **sentido matemático** à medida que colocam em relação duas grandezas quantificáveis entre as quais que poderia estabelecer uma relação em que eventuais modificações preservam a razão entre elas. Nesse grupo incluímos as frases C, P, Q, S, V. Tomemos, por exemplo, a frase *“O salário deve ser proporcional à carga horária e à complexidade do trabalho”*. A mediação na sala de aula e nos encontros de acompanhamento, leva os/as estudantes a ponderarem que, em diversas profissões ou relações de trabalho, o salário é, ou deveria ser, proporcional à carga horária de trabalho, sendo portanto, uma relação direta, em que o valor pago varia proporcionalmente à quantidade de horas trabalhadas. No entanto, vale ressaltar que nem sempre essa proporcionalidade se reflete diretamente no salário final, porque podem existir adicionais, descontos, escalas diferentes, piso salarial, dentre outras. Além disso, ao incluir o complemento da frase *“complexidade do trabalho”*, que envolve fatores subjetivos como responsabilidade, dificuldade e conhecimento técnico, a aplicação do conceito de proporcionalidade demandaria uma escala quantitativa para avaliar complexidade, o que extrapola a dimensão estritamente matemática e incorpora uma dimensão social e cultural.

Outro exemplo em que identificamos a mobilização do sentido matemático seria a frase: *“A quantidade de ingredientes na receita deve ser proporcional para garantir o sabor ideal de um prato.”*. A forma intransitiva em que a expressão foi usada (sem explicitar o complemento da palavra proporcional: proporcional a quê?) não impede a interpretação segundo a qual a pessoa entrevistada se refere a manutenção da proporcionalidade entre os ingredientes. Aqui o termo é utilizado de forma prática e abreviada, comunicando que os ingredientes precisam estar ajustados entre si, evitando excessos ou faltas que

comprometeriam o sabor. Sob a perspectiva histórico-cultural de Vigotski, esse uso revela a apropriação de um termo matemático a partir da vivência cotidiana, em que há uma incorporação dessa vivência na constituição do ser social e da prática social da culinária, considerando como os sujeitos constroem significados de maneira situada e culturalmente mediadas pelas diferentes linguagens (Silva; Gomes, 2023).

Por fim, entendemos que, em todas as frases analisadas, a palavra *proporcional* guarda uma relação semântica com o significado que se atribui a ela na matemática hegemônica, que remete a alguma forma de relação entre quantidades, grandezas ou elementos. Seu uso pragmático, no entanto, transgride esse significado e demandará da ação pedagógica uma negociação de significados, por meio da qual, os/as camponeses/as se apropriam de novos sentidos – tornam próprios, tornam seus (Smolka, 2000) – à palavra *proporcional*, que serão, como todos, social e culturalmente construídos e reconstruídos nas interações.

4. Considerações finais

A partir das análises das frases produzidas pelos/as estudantes camponeses/as e pelas pessoas de suas comunidades evidenciamos que a palavra *proporcional* é mobilizada com sentidos distintos que extrapolam sua definição estritamente matemática. A experiência relatada permitiu identificar que, embora a dimensão semântica associada a uma relação entre grandezas seja sempre mobilizada, o uso pragmático desse termo é moldado pelas vivências, crenças e interações sociais das pessoas e pelo contexto discursivo de uso.

Se, nas frases produzidas pelos/as estudantes camponeses/as, o termo *proporcional* foi empregado principalmente em um sentido proverbial e moral, associado a valores como mérito e esforço ou remetendo a emoções, buscando traduzir afetos e sentimentos, nas entrevistas que ocorreram após as interações do TE, prevaleceu um sentido associado a situações práticas mobilizando noções de adequação, capacidade ou dependência. Essa diversidade de usos pode refletir os efeitos da negociação de significados, na qual as pessoas se apropriam do termo e ressignificam a partir de suas práticas culturais e em confronto com a situação discursiva.

Desse modo, compreendemos que a palavra *proporcional* é mobilizada em múltiplos contextos. Essa compreensão nos permite reconhecer, valorizar e fortalecer os saberes dos/as estudantes e das especificidades de suas comunidades, viabilizando a construção de conexões entre o conhecimento cotidiano e o conhecimento escolar. Reconhecemos, portanto, que as práticas matemáticas são ressignificadas e adquirem novos sentidos a partir das interações e das especificidades dos territórios.

5. Referências

FERNANDES, Filipe Santos; TAMAYO, Carolina. ETNOMATEMÁTICA E ENSINO SUPERIOR: polissêmias junto a camponeses e indígenas em formação como professores que problematizam matemáticas. Concepções Teóricas, Filosóficas e Metodológicas das Interlocações Polissêmicas do Programa Etnomatemática. Milton Rosa; Zulma Elizabete de Freitas Madruga; Rodrigo Carlos Pinheiro (organizadores) - Curitiba: CRV, 2024.

FONSECA, Maria da Conceição Ferreira. Os limites do Sentido no Ensino da Matemática. **Educação e pesquisa**, v. 25, p. 147-162, 1999.

GOMES, Maria de Fátima Cardoso; DIAS, Maíra Tomayno de Melo; VARGAS, Patrícia Guimarães. Entre textos e pretextos: a produção escrita de crianças e adultos na perspectiva histórico-cultural. Belo Horizonte/MG: Editora UFMG, 2017.

MAHN, H. Vygotsky's "*Speaking/Thinking System of Meaning*": An Essential but Overlooked Concept In: Doc. Academia.edu.

SILVA, C. V.; GOMES, M. F. C. A [oralidade/gestualidade] no processo de desenvolvimento cultural de um aluno surdo bimodal. In: BERNARDES, M. E. M.; GOMES, M.F.C.; PINHEIRO, V.P.(ORGS) Desafios para uma Educação Integral: contribuições da Psicologia da Educação, Jundiaí: S.P.: Paco Editorial, 2023.

SMOLKA, Ana Luiza Bustamante. O (im) próprio e o (im) pertinente na apropriação das práticas sociais. **Cadernos Cedes**, v. 20, p. 26-40, 2000.

VERESOV, Nikolai; FLEER, Marilyn. Perekhivanie as a Theoretical Concept for Researching Young Children's Development, Mind, Culture, and Activity, 23:4, 325-335, 2016. DOI: 10.1080/10749039.2016.1186198